

dem alten Berliner Inventar sind für ca. 600 der offenbar im Rahmen der Fundteilung an das Museum in Constantinopel übergebenen Tafeln Fundnummern angegeben. Dies bedeutet eine kleine Sensation für die Erforschung der Fāra-Archive, da die Fundnummern der Istanbuler Texte bislang (von geringen Resten abgesehen) als verloren galten. Die Anzahl der lokalisierbaren Textfunde erhöht sich nun mindestens um das Dreifache. Ein neuer analytischer Katalog der Textfunde aus Fāra unter Einbeziehung der neuen Daten wird derzeit von H. Steible und mir vorbereitet.

– (2) Ein wichtiges “negatives” Ergebnis sei hier vorweg bekanntgegeben : die mehrfach als Beleg für fröhndynastische Anfänge der altorientalischen Geometrie herangezogene Tafel TSS 77, die ein Quadrat mit 4 eingeschriebenen Kreisen enthält, besitzt die Fundnummer 1933 und stammt somit, wie das Fundjournal lehrt, nicht aus Fāra, sondern aus dem altbabylonischen Kisurra! Dies stimmt bestens zu vergleichbaren Quellen. Bereits M. Powell, *Historia Mathematica* 3 (1976) 431, hatte auf das von W.W.F. Saggs, *RA* 54 (1960) 133, publizierte altbab. Duplikat hingewiesen ; aus neuerer Zeit vgl. z.B. BM 15285 (OECT 14, S. 216f.).

– (3) Das von G. Pettinato in dem Ausstellungskatalog “L'uomo cominciò a scrivere: Iscrizioni cuneiformi dalla Collezione di Louis Michail” (Milano 1997) als Nr. 2 publizierte fröhndynastische Fragment ist ein Duplikat zu SF 20//21//22// IAS 34 (“Archaic HAR-ra B”).

– (4) Die von mir in OBO 161/1 (1998) 316 als solche identifizierte “Gewässerliste” SF 72 ist bereits Uruk-zeitlich bezeugt durch das Fragment ATU 3, Nr. 44.

M. KREBERNIK (01-03-2006)

Universität Jena-Altorientalistik, Fürstengraben 1, D-07737 JENA (Allemagne)

16) Corrigendum zu OBO 200 – In H. Keel-Leu/B. Teissier, *Die vorderasiatischen Rollsiegel der Sammlungen “Bibel+Orient” der Universität Freiburg Schweiz (Fribourg-Göttingen 2004)*, wurde bei der Neubearbeitung der Siegellegenden fehlerhaftes statt *še-er-dUTU/Šēr-Šamaš* (S. 367, Nr. 113) übersehen ; lies stattdessen *ši-lí dUTU/Šilli-Šamaš!*

M. KREBERNIK (01-03-2006)

17) A propos d'un nouveau duplicat de Ninmešara – Dans Or. 74 (2005) 382-388, E. Robson a publié un nouveau duplicat de Ninmešara qui contient quelques variantes intéressantes, lesquelles n'ont pas toutes été reconnues par l'auteur¹.

F. 3 (= l. 111) : La copie a clairement ¹SAL.UŠ¹.DI = mussa_x^{sa2}.

F. 5 (= l. 113) : ma-ra-ġ[ar-re-e]š₂ (pas de place pour “ma-ra-[an-ġar-re-e]š₂”).

F. 6 (= l. 114) : u₃-du₂-ba-ta (ainsi, la copie serait une variante phonétique de u₃-du₂-da-ta) ou u₃-du₂-zu¹⁷-ta “depuis ta naissance” (pour BA = ZU, comp. f. 16 sqq.). — nin₉ banda₃^{da}.

F. 7 (= l. 115) : ugu be₂-diri-¹NE¹ // gen₇¹⁷ // a-gen₇ ba-e-ne-diri-ga ; cf. le commentaire de l'auteur p. 387) ; be₂- // ba-e- est amplement attesté (quelques exemples dans ELS 244), -diri-¹NE¹ pourrait être une faute pour -ne-diri. Difficulté fait en revanche ugu (mieux ^uugu_x) pour a-gen₇ (= /agē/? [cf. ELS 144]), car a-gen₇ n'est pas précédé ou suivi de [u].

F. 8 (= l. 116) : ma-ra-¹kin¹-[n]e¹⁷ // ma-ra-ke₃-ne //) ; cette graphie est un argument supplémentaire en faveur de la lecture ke₃ de AK dans les 3^{es} pl. *marû* (cf. Attinger, ZA 95 [2005] 61 sq.)².

F. 9 (= l. 117) : di mu-ġa₂ // di ni₂-ġa₂). L'alternance u/i est fréquente ; pour un autre exemple d'alternance m/n, comp. rev. 16 = l. 135. — ki kur₂ di-ga₂-ke₄ igi-¹ġa₂¹ ma-da-da (= {mu + ? + da + DA}), littéralement “Il (mon procès/verdict) s'est éloigné de devant mes yeux³ vers un lieu étranger à mon procès/verdict” v.s.

F. 10 (= l. 118) : ger_x(GI)-na pour ^{ge}gerin(LAGAB)-na en principe possible.

F. 11 (= l. 119) : ^dnin₉-gal.

F. 13 (= l. 121) : ħi-ma-si-¹x¹.

F. 14 sq. // (= ll. 122 //) et comm. p. 388 : Traduire littéralement “Que le ‘Il doit être connu! Il doit être connu!’, je ne l'ai pas dit à Nanna, que c'est de toi que je l'ai dit” ; probablement réinterprétation fautive⁴ de la version standard (avec ^dnanna au lieu de ^dnanna-ra) “Que (...) je n'ai pas dit ‘(De =) à Nanna!’, que j'ai dit ‘C'est (de =) à toi!’” (conjectural).

Rev. 2 (= l. 130) : bi₂-du₁₁ ou bi₂-du₁₁<-ga> (pas de lacune après du₁₁).

Rev. 5 (= l. 125) : kur bala.

Rev. 16 (= l. 135) : nar-nar-za ga-ni-zu ; nar-nar-za est une graphie non-standard de MIR.MIR-za (alternance m/n et harmonie vocalique).

Rev. 17 (= l. 136) : ne-ur₃ (= ne-mur).

1. J'adopte dans ces lignes la numération de l'édition d'A. Zgoll (AOAT 246 [1997]), qui diffère légèrement de celle de l'auteur (= ETCSL 4.07.02).

2. Pour ke₃ à la 1^{re} sg. *marû* (cf. Attinger, op. cit. 60), ajouter a-na ki-in-na-bi dans CT 58, 10:11 (courtoisie J. Bauer).
3. Ici datif de détriment ; pour la séquence datif + comitatif, cf. ELS 232.
4. bi₂- au lieu de mu/in-na-.

Pascal ATTINGER (10-03-2006) – pascal.atinger@arch.unibe.ch
Seftigenstr. 42, CH 3007- BERNE (Suisse)

18) Beiträge zur althethitischen Geschichte (IV) : Ein Textanschluß an KBo 3.24 (CTH 39.1) – Während der Beschäftigung mit der Rezension zu J. L. Miller, *Keilschrifttexte aus Boghazköi* Heft 53, hat sich das kleine Fragment mit der Editionsnummer 275 (= 1699/u) als ein direkter Join zu KBo 3.24 (= Bo 3413) herausgestellt. Obwohl beide Fragmente kleinformatig sind, halte ich sie aufgrund ihres historischen Inhalts in der Artikelreihe “Beiträge zur althethitischen Geschichte” (s. AoF 25 [1998] 5 ff. ; Hethitica 14 [1999] 109 ff., ZA 95 [2005] 121 ff.) für publikationswürdig. Es handelt sich bei KBo 3.24 um ein königliches Edikt, das bereits von E. Forrer, 2 BoTU II S. 4*-5*, 48*, einer früheren Phase des althethitischen Reiches unter Reichsverweser Pimpira zugewiesen wurde, aber jetzt noch präziser in die Zeit Hattušilis I. datiert werden kann.

KBo 53.275 schließt sich in seinen Zeilen 1’-7’ direkt an KBo 3.24 Vs. 14’-20’ an, was jetzt auch von meinen Mainzer Kollegen S. Košak und J. L. Miller durch eine persönliche Mitteilung bestätigt wurde. Darüber hinaus hat Herr Miller auch dankenswerterweise eine computergenerierte Fotografie beider gejointen Fragmente erstellt, die für die hier gebotene Umschrift benutzt werden konnte. Der so erweiterte Text von CTH 39.1 lautet nun wie folgt :

KBo 3.24 + KBo 53.275 Vs.

§ 4’	10’	^f Ta-ua-n[a-an-na-
	11’	at-ta-aš-š[a(-)
	12’	ut-ni-ia-an-d[a-
	13’	ú-ga DUMU.MUNUS-TI [
	14’	da-aḫ-ḫu-un DUMU. M[UNUS ^a)(-)
	15’	ša-na-aš-ta ^{URU^b} Ḫa-a[t-tu-
	16’	ú- ^f e ¹ -em-ia na-at-ta ^f x ¹ [
	17’	az-zi-ki-i ak-ku-uš-ki-ia ^{URU} Ḫa-a[t-tu-š ⁱ ?-ma? LUGAL-ua-aš(?)]
	18’	ša-a-ku-ua le-e a-ú-u ^f x ¹ -ti]
<hr/>		
§ 5’	19’	ku-i-da DUMU.NITA-na e-e ^f p-p ¹ [u-un] ^f x-x ¹ [
	20’	a-pa-ša ma-am [?] - ^f ma [?] 1-[an [?]
	21’	iš-ḫa-aḫ-ru-u[š [?] -š ⁱ ?-it [?]

a) Das Zeichen “MUNUS” ist entgegen der Kopie in KBo 3.24 und der Umschrift in 2 BoTU 10.a auf dem Photo nur schwach zu erkennen.

b) Entgegen der Kopie in KBo 3.24 und der Umschrift in 2 BoTU 10.a zeigt das Photo der gejointen Stücke ein klares “URU”, das dem Stadtnamen Ḫa[ttuš^o] vorangeht.

c) Entgegen der Kopie in KBo 53.275 ist ein “ut” auf dem Photo erkennbar.

§ 4’ (10’) “Tawan[anna ...] (11’) [und?] der /des Vater(s)[...] (12’) die Landbevölkerung [...] (13’-14’) Ich nahm meine Tochter [...]. Die Toch[ter ...] (15’) und sie (Akk.) [in? der] Stadt Ḫat[tuša ...] (16’) finde! Kein [...] (17’) (Nun) iß und trink! (18’) [In? der] Stadt Ḫa[ttuša] darf[st d]u [aber] in die Augen [des Königs?] nicht schauen! § 5’ (19’) Was aber das betrifft, daß ich auch den Sohn ergr[iff], ...[...]. (20’) Wen[n?] er hätte [...] (21’) [seine?] Träne [...].”

13’ : Zur Anwendung DUMU.MUNUS-TI “meine Tochter” s. F. Sommer – A. Falkenstein, HAB (1938) 142 (mit Verweis auf unsere Textstelle) und 146.

17’-18’ : Stilistisch zu vergleichen wäre KBo 3.28 II 8’-9’ : *ūtten azzikitten akkuškitten LUGAL-waš=a / šakuwa=met lē ušteni* “Geht, eßt (und) trinkt ; aber in meine, des Königs, Augen dürft ihr nicht schauen!”, wo der Hethiterkönig Muršili I., an die Familie des rebellischen Fürsten von Puruḫanda anredet (O. Soysal, *Muršili I. -Eine historische Studie* [1994] 32, 91, 136). Die Ergänzung des Zeilenendes 17’ in unserem Text mit “[des Königs]” gilt freilich als unsicher ; eine alternative Rekonstruktion wie “die Augen [der] Stadt Ḫa[ttuša]” würde jedoch keinen besseren Sinn ergeben.

19’ : Zu satzeinleitendem kuida (= *kuit=a*) “Was aber das betrifft, daß ...” vgl. E. Neu in : Fs. Houwink ten Cate (1995) 234 ; zuletzt O. Soysal, ZA 95, 143. Dies ist ein seltenes archaisches Lexem, das sich bislang nur in den Texten aus der Periode Hattušilis I. (hier) und Muršilis I. (CTH 8) bezeugen läßt.

19’-21’ : Inhaltlich vgl. das politische Testament von Hattušili I. KUB 1.16+ I / II 5-6, wo der Kronprinz beschuldigt wird, während der Krankheit des Königs keine Träne vergossen zu haben.

20’ : Konjunktivesches *mamman* stünde für *mān+man* “(selbst) wenn” ; vgl. noch ... =*man* ... =*man*